

*Жолдасов А.С.
соискатель
Каракалпакский государственный университет
Узбекистан, Нукус*

ПАСТБИЩНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН И ОСОБЕННОСТИ ЕГО РАЗВИТИЯ

Аннотация: в данной статье анализируются особенности и факторы развития пастбищного животноводства в мясошерстном направлении Республики Каракалпакстан.

Ключевые слова: пастбищное скотоводство, овцеводство, козоводство, верблюдоводство, региональные особенности.

*Joldasov A.S.
Independent researcher
Karakalpak State University
Uzbekistan, Nukus*

PASTURE LIVESTOCK OF THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN AND FEATURES OF ITS DEVELOPMENT

Abstract: this article analyses the development factors and features of pasture livestock in the meat-wool direction of the Republic of Karakalpakstan.

Key words: pasture cattle breeding, sheep breeding, goat breeding, camel breeding, regional features.

Одним из издревеле развитых и важных направлений животноводства Каракалпакстана является пастбищное скотоводство. Потому что основными факторами для развития этой отрасли животноводства послужили природно-климатические условия региона и исторически сложившийся богатый опыт местного населения. Известно, что дефицит водных ресурсов в последние годы вынудил осуществить ряд изменений в составе сельскохозяйственных культур республики, особенно выращивание культур с низкой потребностью в воде. В этой реализации большое практическое значение имеет замена хлопчатника, риса и других культур, требующих много воды, культурами, требующими меньше воды, особенно кормовые культуры. Таким образом, в структуре сельского хозяйства Каракалпакстана в перспективе более широкое развитие получит скотоводство, преимущественно пастбищное, чем земледелие, и эта сфера в будущем определит специализацию сельского хозяйства республики.

Из всего земельного фонда, используемого в сельском хозяйстве Республики Каракалпакстан, только 90,9 процента составляют пастбища, что составляет 5175,6 тыс. га. Однако продукция, выращенная на пастбищном животноводстве, очень мала по сравнению с общим масштабом. Например, 16,5 % производимого в республике мяса дают овцы и козы и 1,0 % — прочий скот, то есть верблюды и лошади. Также ежегодно на основе пастбищного животноводства (2022 г.) посавляется 1,5 тыс. тонн шерсти и 88,5 тыс. штук каракулевых овечьих шкур.

По статистике 2022 года поголовье овец и коз в Каракалпакстане составляет 1178,5 тысяч, из них каракулевых овец – 290,4 тысячи. Кроме того, имеется 26 700 лошадей и 4 900 верблюдов. В 2000 году этот показатель составлял 437,4 тыс. овец, 235,4 тыс. каракулевых овец, 16,7 тыс. лошадей и 4,5 тыс. верблюдов. За этот период поголовье овец и коз увеличилось в 2,7 раза, поголовье каракулевых овец - на 123,3 процента, лошадей - на 160,1 процента, верблюдов - на 106,9 процента. Поголовье овец и коз за 2000-2010 годы увеличилось на 166,9%, а за 2010-2020 годы - на 152,7%, при этом у каракулевых овец этот процесс увеличился на 152,5% и 87,7%, а поголовье лошадей - на 109,7% и 133,7% соответственно, верблюдов было 118,9 и 93,8 процента. Таким образом, можно сделать вывод, что в последующие годы темпы роста поголовья овец и коз в республике резко снизились, при этом уменьшилось поголовье каракулевых овец и верблюдов. По сравнению с предыдущим периодом увеличился только темп роста поголовья лошадей.

В сельских районах республики поголовье скота, то есть их размещение, резко отличаются друг от друга. Например, поголовье овец и коз велико в Амударьинском, Караузакском, Кунградском, Тахтакупырском, Турткульском и Элликкалинском районах, и на эти районы приходится 64,5% всего поголовья овец и коз в республике. Его численность очень невелика в Бозатауском, Нукусском, Тахияташском и Ходжейлинском районах, и на каждый из них приходится менее 2,5 процента от общего поголовья овец и коз по республике.

В период 2000-2022 гг. Каракалпакстан также имел большие региональные различия в темпах роста поголовья скота. Например, за этот период поголовье овец и коз увеличилось в Амударьинском районе в 19,0 раз, в Муйнакском районе в 6,2 раза, в Тахияташском районе в 5,8 раза. Этот показатель был в 1,5-2,0 раза выше в Кегейлинском, Кунградском и Ходжейлинском районах, а в остальных районах был еще ниже.

Размещение каракулевых овец в регионе имеет свои особенности. Например, в Берунийском, Караузьякском, Кунградском, Тахтакупырском, Турткульском и Элликкалинском районах разводят 99,4 процента овец этого типа. По географическому положению эти районы образуют северный (Караузьякский, Кунградский и Тахтакупырский районы) и южный районы (Берунийский, Турткульский и Элликкалинский районы)

республики. В 2000-2022 гг. доля каракулевых овец снизилась с 37,7% до 20,0% в районах северной группы и увеличилась с 60,4% до 79,4% в районах южной группы. В остальных районах доля каракулевых овец снизилась с 1,9 процента до 0,6 процента.

За исследуемый период поголовье каракулевых овец увеличилось в 2,4 раза в Турткульском районе, на 130,1% в Берунийском районе и на 109,9% в Элликкалинском районе, тогда как в остальных районах поголовье овец этого типа уменьшилось.

Климатические условия Каракалпакстана очень благоприятны для развития животноводства. Обширные пастбища равнины Устюрт, пустыни Кызылкум и дельты считаются одним из важнейших природных факторов не только для животноводства, но и для развития всех видов пастбищного животноводства. Местные жители занимались этим делом с древних времен. Сначала коневодство широко использовалось населением как средство передвижения, но теперь широко используется его мясо, особенно для приготовления кази, а также его молоко, то есть его целебные свойства.

Разведение крупного рогатого скота присутствует во всех районах. Однако по количеству лошадей лидируют Бузатауский, Караузьякский, Кунградский, Муинакский, Тахтакупырский, Турткульский, Чимбайский и Элликкалинский районы. В настоящее время в каждом из этих районов насчитывается 2-3 тысячи лошадей, что составляет 70,7 % от общего поголовья лошадей по республике и 90,5 % пастбищных угодий. Из приведенных статистических данных известно, что в указанных северных районах республики широко развито сельское хозяйство (54,9%). В южных районах только Турткульский и Элликкалинский районы имеют большую численность рабочих (15,9%), а в центральных районах этот сектор не так развит.

В 2000-2022 годах поголовье лошадей в Амударьинском, Бузатауском, Нукусском и Тахияташском районах увеличилось более чем в 2 раза, а в Берунийском, Караузакском, Кегейлинском, Кунградском, Тахтакупырском, Ходжейлинском и Шуманайском районах этот процесс составил более 150,0 процентов.

На территории Каракалпакстана население издревле занимается верблюдоводством. Эта территория возделывалась в основном для транспортных целей в условиях пустыни, а также для производства мяса, молока, шкур и шерсти. Несмотря на то, что в регионе имеются благоприятные природные условия для развития верблюдоводства и большие пастбища, в ближайшие годы ожидается медленное развитие этой отрасли. Учитывая дефицит водных ресурсов, дальнейшее развитие этого сектора будет иметь большое практическое значение для республики.

Согласно статистическим данным, в 2022 году на Кунградский, Тахтакупырский и Турткульский районы приходится 53% от общего

поголовья верблюдов и 71,1% пастбищных угодий в республике. Последующие места занимают Нукусский, Ходжейлинский, Чимбайский, Шуманайский и Элликкалинский районы. На эти восемь районов приходится 89,9% всего поголовья верблюдов и 81,8% пастбищного фонда республики.

В рассматриваемый период сельские районы Каракалпакстана резко отличались друг от друга по темпам роста поголовья верблюдов. Например, средний темп роста численности верблюдов за исследуемый период составляет 106,9 процента. Амударьинский, Бозатауский, Кунградский, Мойнакский, Нукусский, Тахияташский, Чимбайский и Шуманайский районы выше этого среднего показателя, а Берунийский, Караузьякский, Кегейлийский, Турткульский, Ходжейлинский и Элликкалинский районы находятся на более низком уровне. В Канлыккульском и Тахтакупырском районах этот показатель практически равен среднему по стране.

В целом наиболее распространенным видом пастбищного животноводства в Каракалпакстане является овцеводство и козоводство. Этот район имеет свои особенности как по численности, так и по географическому положению. По этой причине был определен показатель потенциала развития территории, выраженный в соотношении поголовья овец и коз и доли пастбищных площадей. Этот показатель условно равен 1,00. Если этот показатель больше 1,00, потенциал развития отрасли в районах высокий, а если показатель меньше 1,00, то это означает, что перспективы развития отрасли в этих районах не широкие (табл. 1).

Таблица 1

**Индекс развития овцеводства и козоводства в Республике
Каракалпакстан**

№	Административные единицы	Овцы и козы		Площадь пастбищ		Индекс развития отрасли
		Голов (тыс.)	Удельный вес (%)	Тыс. га	Удельный вес (%)	
1	Амударинский	105,0	8,9	8,6	0,2	53,51
2	Берунийский	74,7	6,3	294,3	5,7	1,11
3	Бозатауский	26,4	2,2	83,9	1,6	1,38
4	Караузьякский	95,9	8,1	381,5	7,4	1,10
5	Кегейлийский	33,1	2,8	17,2	0,3	8,43
6	Кунградский	102,1	8,7	1692,7	32,7	0,26
7	Канлыккульский	30,3	2,6	13,4	0,3	9,97
8	Муйнакский	32,5	2,8	136,8	2,6	1,04
9	Нукусский	29,9	2,5	20,7	0,4	6,33

10	Тахиаташский	17,3	1,5	1,2	0,0	61,87
11	Тахтакупырский	155,1	13,2	1430,3	27,6	0,48
12	Турткульский	162,4	13,8	558,7	10,8	1,28
13	Ходжейлинский	29,9	2,5	107,0	2,1	1,23
14	Чимбайский	61,5	5,2	44,0	0,8	6,14
15	Шуманайский	74,1	6,3	20,9	0,4	15,57
16	Элликкалинский	139,8	11,9	357,5	6,9	1,72
17	Город Нукус	105,0	8,9	8,6	0,2	53,51
		1178,5	100,0	5175,6	100,0	1,00

Таблица разработана автором на основе данных Статистического управления КР.

По результатам анализа таблицы №1 сельские районы Республики Каракалпакстан по показателю развития овцеводческого хозяйства можно разделить на следующие группы:

- Кунградский, Тахтакупырский и Муйнакский районы;
- Берунийский, Бузатауский, Караузьякский, Турткульский, Ходжейлинский и Элликкалинский районы.

- Амударьинский, Кегейлийский, Канлыкульский, Нукусский, Тахияташский, Чимбайский и Шуманайский районы

В сельских округах первой группы условный показатель меньше 1,00. Основной причиной этого является большая площадь земель и пастбищного фонда районов, входящих в эту группу, и сравнительно небольшое поголовье овец и коз. По статистическим данным, к первой группе относятся 79,9 % территории республики, 63,0 % пастбищ, 24,6 % овец и коз. Относительный коэффициент между площадью пастбищ и долей овец и коз составляет 2,56.

Во вторую группу входят сельские округа со средним показателем площади пастбищ и поголовья овец и коз, а условный показатель составляет от 1,10 до 2,00. На эту группу приходится 16,3% территории республики, 34,4% пастбищ, 44,9% овец и коз. Во второй группе относительный коэффициент между площадью пастбища и долей овец и коз составляет 1,30.

Третью группу составляют сельские округа с сферическим индексом выше 2,10. В этой группе площади пастбищ крайне малы, к ней относятся 3,6 % территории республики, 2,4 % пастбищного фонда, 29,8 % овец и коз. В третьей группе относительный коэффициент между площадью пастбищ и долей овец и коз составляет 12,4.

Можно сделать вывод, что в первой группе Кунградский, Тахтакупырский и Муйнакский районы, расположенные в северном

регионе, и Берунийский, Турткульский и Элликкалинский районы северного региона имеют благоприятный климат и большие площади пастбищ для развития пастбищного животноводства. Поэтому в этих районах желательно развивать пастбищное животноводство в мясно-шерстном направлении.

Использованные источники:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «Об утверждении программы развития сферы животноводства и ее отраслей в республике Узбекистан на 2022-2026 годы». (№120, февраль 8, 2022).
2. Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по ускоренному развитию отраслей животноводства в республике Каракалпакстан». (№ 4512, ноябрь 7, 2019).
3. Embergenov N.J., Joldasov A.S., Oteuliev M.O. Some issues of development of livestock sectors in the Republic of Karakalpakstan. - Экономика и социум, 2020.
4. Turdimambetov I.R., Joldasov A.S. Development of Large-Horned Cattle Breeding in the Republic of Karakalpakstan and its Territorial Characteristics. - Eurasian Journal of History, Geography and Economics. Volume 18, March 2023.
5. Умаров Е. Экономическая и социальная география Каракалпакстана. Нукус - 2011. (на каракалпакском языке).